

ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ - ЧУМА XXI ВЕКА

Умаралиева Рушана Равшановна

Учитель русского языка Маргиланского медицинского
техникума имени Абу Али ибн Сино

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7751383>

Аннотация. Интернет-зависимость - это чума XXI века. В основном она поражает детей и подростков. Интернет-зависимость может вызвать как психологические, так и физические проблемы со здоровьем. Интернет появился еще в 1984 году, а социальные сети стали популярны в странах СНГ с 2006 года. Сегодня довольно мало людей, у которых нет профиля в одной или нескольких социальных сетях. Зависимость от социальных сетей становится настоящей проблемой нашего времени.

Ключевые слова и выражения: интернет-зависимость, онлайн-общение, веб-сайты, интернет.

Современная жизнь практически немыслима без Интернета. Покупки, поиск информации, взаимодействие на работе и просто общение. Не говоря уже о бесконечном развлекательном контенте, доступном в глобальной сети. И вроде бы все идет хорошо, за исключением одного... Просмотр веб-страниц может вызывать сильное привыкание, и в результате люди могут потерять связь с реальным миром. Ученые уже давно классифицируют интернет-зависимость как психическое расстройство. Люди, привыкшие быть подключенными к интернету, больше не хотят жить без него. Без Интернета у них начинается паника и тревога.

Психологи изучают интернет-зависимость уже много лет и выявили несколько возможных последствий постоянного подключения к сети.

- Научно доказано, что у людей, которые долгое время находятся в Интернете, независимо от объема информации, к которой они могут получить доступ, снижается интеллект и они становятся очень пассивными в своем мышлении.
- Кроме того, люди меньше общаются с членами семьи и меньше времени проводят друг с другом, что может привести к разладу в семье
- Постоянный просмотр Интернета и развлекательных материалов может ухудшить зрение.
- Общение посредством электронной почты и видеозвонков - обычное дело, но эта привычка приводит к потере навыков, необходимых для нормального общения.

➤ Минимизация физических нагрузок. Например, вместо того чтобы ходить в магазины пешком, они предпочитают заказывать товары через курьера. Да, в этом есть и свои плюсы, но все же необходимо самому развиваться как физически, так и эмоционально.

Какие же существуют симптомы зависимости?

Да, можно пройти специальные тесты, на проверку той или иной зависимости, но сейчас вы можете прочитать следующие факты, и вы убедитесь в том, что 90% населения имеют эту «болячку»

Что делает почти каждый человек, который только проснулся?

- Конечно же, проверяет уведомления на мобильном телефоне;
- Регулярно выкладывает в социальных сетях свою жизнь (определенные эпизоды);
- Нет четкого распорядка дня, нет хобби;
- Убрав мобильный телефон в сторону не знает, чем себя занять.

Наибольшему риску обычно подвержены дети в возрасте 14-18 лет. Интернет-зависимость у подростков - результат нестабильного гормонального фона. К ней также может привести отсутствие интереса и одобрения со стороны близких. Наиболее распространенными причинами, называемыми психологами, являются:

- Нет общения со сверстниками и подросток пытается уйти от реального мира. Таким образом, ребенок пытается вернуть себе уверенность в общении и найти единомышленников.
- В виртуальном мире гораздо проще попробовать новые образы, создать игривый персонаж, изменить свою внешность или, при определенных навыках работы с графическими программами, выдать себя за ребенка богатого родителя.
- Агрессия со стороны сверстников. В этом случае подростки боятся выразить эмоциональное или физическое насилие своим родителям, но поиск поддержки приводит их к погружению в виртуальный мир.

Психологи выделяют следующие типы интернет-зависимости среди молодежи:

1. Зависимость от просмотра веб-страниц. Этот вид зависимости относится к поиску постоянного и небрежного потока информации. Пользователь посещает веб-сайт, чтобы получить данные по определенной теме, но через некоторое время его внимание переключается на нерелевантные ресурсы. Такое поведение приводит к

снижению производительности, ненужной информационной перегрузке и неспособности углубиться в тему. Основная причина этого явления - бесконтрольное перечитывание обзоров, статей, форумов и комментариев.

2. Зависимость от онлайн-общения. Она проявляется в чрезмерном количестве друзей в социальных сетях, постоянном общении на форумах и в чатах и большом объеме переписки. В отличие от обычных пользователей виртуального пространства, аддикты постоянно пытаются расширить свой социальный круг, следить за количеством подписчиков и заводить новые знакомства каждый день.

3. Игровая зависимость. Обычно характеризуется пристрастием к онлайн-играм. Одни игроки пытаются снять чрезмерное напряжение, другие теряют себя из-за отсутствия хобби, скуки и желания повысить свою самооценку.

4. Игровая зависимость от лотерей, розыгрышей и онлайн-казино обычно вызвана финансовыми трудностями или желанием развлечься. Наиболее опасна зависимость, когда азарт и ожидаемый выигрыш заставляют игроков делать более агрессивные ставки и пополнять баланс своего игрового счета.

5. Просмотр видео-контента. Киберсексуальная зависимость выражается в посещении сайтов 18+, просмотре видеороликов и фотографий.

И вот главный вопрос, как же преодолеть интернет-зависимость? И возможно ли ее «вылечить»?

В принципе, в этом нет ничего сложного. Вам просто нужно следовать нескольким простым правилам.

➤ Планируйте свой день. Запишите, что вам нужно сделать и что вы можете сделать, если это возможно. Попробуйте сделать что-то, о чем вы давно мечтали, но еще не имели возможности.

➤ Заходите в Интернет по крайней мере через час после пробуждения. Прекратите пользоваться устройствами за час до отхода ко сну. Почитайте книгу или поговорите с кем-то из членов семьи.

➤ Если вы пользуетесь компьютером в течение дня, возьмите за привычку делать короткие перерывы для отдыха глаз; достаточно одного специального упражнения каждый час.

- Сделайте общение приоритетным. Старайтесь чаще встречаться с друзьями и знакомыми. Навестите родственников, которых вы давно не видели.
- Найдите интересное хобби.
- Если вы проводите время в Интернете, постарайтесь сделать его осмысленным. Существует множество способов заработать деньги в Интернете.
- Не включайте компьютер, если он вам не нужен в данный момент. Это поможет вам избежать искушения Интернетом.
- Отключите всплывающие уведомления, особенно если они вам не нужны.
- Не ешьте перед компьютерным столом.
- Хотя бы раз в неделю устраивайте себе «день без интернета» наслаждайтесь жизнью в режиме офлайн.

К большому сожалению, никаких таблеток или определённого лечения не существует от интернет-зависимости. Все в наших руках. Просто следуйте простым инструкциям. Кроме того, никто не предлагает вам полностью отказываться от использования Интернета, отказаться полностью в XXI веке никак не получится. Все мы пытаемся идти в ногу со временем. Глобальную сеть нужно использовать в правильном назначении. В конце концов, все должно быть в меру.

References:

1. Abraham, R. (1981). The relationship of cognitive style to the use of grammatical rates by Spanish-speaking ESL students in editing written English. Unpublished dissertation, University of Illinois.
2. Abraham, K. (1985) Field independence-dependence and the leaching of grammar TESOL Quarterly, 19, 689-702.
3. Abrans, '/.. (2002) Surfing to cross-cultural awareness' Using Internet-mediated projects to explore cultural stereotypes. Foreign Language Annals, 35. 141-160. Acton, W, (1979). Second language learning and perception of difference in attitude Unpublished doctoral dissertation. University of Michigan.
4. Brown, H. Douglas (2000). Principles of language Learning Englewood cliffs, Prentice Hall.
5. Brown. Douglas (2001). Teaching by Principle (2 Edition) White Plains, Addison Wesley Longman Inc.
6. Foley, Joseph and Thompson, Linda (2003). Language learning: A lifelong Process, London Arnold.
7. Social and humanitarian sciences in education system.

8. Turaeva Sh, Sahaldarova (2020) “Effective Methods of didactic”.
 9. Turaeva Sh, Yaxshibaeva N (2020)“THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING”.
 10. Turaeva Sh, Hakimova M, Mamatqulova M (2020) “THE IMPORTANCE OF DIDACTICS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE IN TEXTBOOKS”
 11. Turaeva Sh, Isroilova Z (2021) “COGNITIVE FACTORS IN LANGUAGE LEARNING:TRANSFER,INTERFERENCE, OVERGENERALIZATION”
 12. Turaeva Sh, Hakimova M, Mamatqulova M (2021) “Uzbekistan Plans to Promote Social Work for the Welfare of Vulnerable Children and Families”.
- ISSN:(E)2792-1883

<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/167>

